

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável
30 e 31 de julho de 2025

ESTIMATIVA DO POTENCIAL EÓLICO DO BRASIL: UM ESTUDO QUANTITATIVO

Danilo Dambroz Soprani¹

¹Bacharel em Ciência da Computação – UFES e Bacharel em Filosofia – ISTA. Especialista em Engenharia Ambiental – Faculdade Focus e Especialista em Gestão Ambiental – Faculdade Iguazu. E-mail: daniocomp@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16945241

Resumo

A energia eólica tem se consolidado como uma das principais fontes renováveis no Brasil, impulsionada por sua elevada capacidade técnica e potencial natural. Este artigo apresenta uma análise quantitativa da energia eólica no território nacional, destacando os municípios e regiões com maior velocidade média dos ventos e, conseqüentemente, maior viabilidade para a geração desse tipo de energia. A pesquisa utilizou dados médios anuais de velocidade do vento em todos os municípios brasileiros, com o objetivo de identificar as áreas mais promissoras para o desenvolvimento de projetos eólicos. Os resultados confirmam a ampla vantagem da região Nordeste, especialmente em estados como Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia, que concentram os melhores indicadores. A região Sul, embora com menor destaque, também apresenta potencial relevante, sobretudo no Rio Grande do Sul. O estudo evidencia que a distribuição espacial dos ventos no Brasil favorece a expansão da matriz energética com base em fontes limpas e sustentáveis. Conclui-se que o aproveitamento adequado dessas áreas pode fortalecer ainda mais o setor elétrico nacional, reduzir a dependência de fontes fósseis e contribuir para o cumprimento das metas climáticas brasileiras.

Palavras-Chaves: Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Sustentável; Energia Eólica; Energias Renováveis; Transição da Matriz Energética.

1. INTRODUÇÃO

Diante do cenário global de mudanças climáticas e degradação ambiental, a transição da matriz energética tornou-se um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável no século XXI. A substituição gradual dos combustíveis fósseis por fontes de energias limpas visa a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e a inclusão de novas matrizes energéticas, reduzindo nossa dependência dos recursos não renováveis.

A busca por fontes de energia renováveis intensificou-se nas últimas décadas, principalmente devido às preocupações ambientais, esgotamento de recursos fósseis e necessidade de diversificação da matriz energética mundial. Nesse contexto, a energia eólica apresenta-se como uma fonte alternativa de energia sustentável.

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica, 2025), a geração eólica no Brasil já representa mais de 16% da eletricidade nacional e tende a crescer significativamente nas próximas décadas. A energia eólica consiste em uma forma de geração de energia a partir da conversão da energia cinética dos ventos em energia elétrica, por meio de aerogeradores (Manwell et al., 2010).

Esta fonte é considerada limpa e renovável, não emitindo gases de efeito estufa durante sua operação e com baixo impacto ambiental quando comparada a fontes convencionais, como termelétricas ou hidrelétricas (GOLDEMBERG, 2008; EPE, 2022; IPCC, 2021).

A energia eólica apresenta vantagens em termos de custo-benefício, especialmente em regiões com velocidades médias de vento superiores a 6 m/s, condição geralmente considerada adequada para a instalação de turbinas eólicas de médio e grande porte (ANEEL, 2021).

No Brasil, o primeiro incentivo ocorreu durante a crise energética de 2001, através de uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Companhia Energética de Pernambuco (CELPE). Posteriormente, em 2002, entra em vigor o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, instituído pela Lei nº 10.438/2002, com o objetivo de colaborar na transição da matriz energética brasileira, valorizando as características naturais do Brasil, além da criação de empregos e redução de emissão de gases de efeito estufa (Tolmasquim, 2016, p. 241).

Nesse contexto, essa fonte tem ganhado relevância cada vez maior na matriz energética nacional. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS, 2023), a energia proveniente do vento já representa uma das principais fontes de geração elétrica do país, especialmente nas regiões Nordeste e Sul, em função das características climáticas e

geográficas favoráveis. O potencial técnico ainda inexplorado, no entanto, é vasto e requer estudos regionais detalhados, com base em dados climáticos atualizados e espacialmente refinados.

Estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica, 2025) indicam que o potencial técnico de geração eólica no país ultrapassa 1200 GW, superando largamente a demanda elétrica nacional atual. Apesar do avanço nos últimos anos, com a expansão do número de parques eólicos principalmente no semiárido nordestino, ainda há amplas áreas com potencial não explorado, o que reforça a importância de estudos que identifiquem e quantifiquem essas regiões.

Ao observar o mapa do Atlas Eólico do Brasil, vemos que boa parte dos ventos viáveis (em marrom e amarelo) estão concentrados no Nordeste, Sul, parte de Minas Gerais e no extremo norte de Roraima, conforme Figura 1 a seguir:

Figura 1 – Atlas Eólico do Brasil

Fonte: Extraído de Amarante;Zake;de Sá (2001, p. 26).

A avaliação do potencial eólico em escala municipal, utilizando dados de velocidade do vento, pode contribuir para o planejamento energético, a tomada de decisão e o incentivo a investimentos no setor. Neste estudo, realizamos uma análise da velocidade média do vento a 100 metros de altura em todo o território brasileiro, com base em dados *raster* de alta resolução. O objetivo é identificar as áreas com maior potencial para instalação de usinas eólicas, considerando aspectos geográficos e climáticos. A partir dessa análise, busca-se contribuir para o planejamento energético nacional e para a identificação de oportunidades estratégicas de investimento em energia limpa.

2. METODOLOGIA

Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial eólico nos municípios brasileiros. Para isso, foram utilizados dados geoespaciais e climáticos disponibilizados por fontes oficiais, bem como ferramentas computacionais de análise em linguagem *Python*.

Inicialmente, foram selecionados 5565 municípios brasileiros. As coordenadas geográficas (latitude e longitude) de cada um foram obtidas a partir do banco de dados do IBGE.

Com base nessas coordenadas, foi realizada a extração da velocidade média do vento a 100 metros de altura utilizando a plataforma *Global Wind Atlas*, desenvolvida pelo *World Bank Group* e pela *DTU Wind Energy*. Essa plataforma fornece dados globais de potencial eólico com alta resolução espacial, permitindo a obtenção de estimativas de velocidade do vento em diferentes alturas sobre o solo. A escolha da altura de 100 metros deve-se ao fato de esta ser a média de altura dos aerogeradores comerciais utilizados atualmente nos parques eólicos.

A extração e o processamento dos dados foram realizados por meio de *scripts* desenvolvidos em linguagem *Python*, utilizando bibliotecas como *pandas*, *geopandas*, *rasterio*, *matplotlib* e *numpy*. Cada coordenada foi relacionada ao valor correspondente da camada *raster* disponibilizada pelo *Global Wind Atlas*. Em seguida, os dados foram organizados em uma tabela com os respectivos municípios e suas velocidades médias de vento.

Por fim, os valores obtidos foram analisados estatisticamente e visualizados por meio de mapas temáticos e gráficos que permitem identificar as regiões com maior potencial eólico do país. Essa abordagem visa fornecer uma base preliminar para a identificação de áreas prioritárias para o desenvolvimento de projetos de energia eólica em escala municipal.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após executar o algoritmo e organizar os dados, chegamos ao resultado apresentado a seguir, destacando principalmente o potencial das regiões Nordeste e Sul do país, conforme a Tabela 1:

Tabela 1 – Quantitativo da velocidade do vento por municípios e por regiões.

Velocidade acima de	Quantidade de municípios	Nordeste	Sul	Sudeste	Centro-Oeste	Norte
10 m/s	01	01	0	0	0	0
9 m/s	04	04	0	0	0	0
8 m/s	42	34	07	01	0	0
7 m/s	194	115	64	11	03	01
6 m/s	712	671	305	109	27	0
5 m/s	1551	567	371	514	78	21
4 m/s	1668	536	267	543	195	127
3 m/s	1165	252	130	405	152	226
2 m/s	226	14	42	85	11	74
1 m/s	02	0	2	0	0	0

Fonte: Dados organizados pelo autor.

A distribuição da velocidade do vento mostra que a Região Nordeste apresenta o maior potencial eólico do Brasil. Entre os municípios com velocidade média do vento acima de 09 m/s, todos estão localizados no Nordeste, evidenciando o potencial dessa região. Isso também pode ser observado nas faixas seguintes: dos 42 municípios com mais de 8 m/s, 34 estão no Nordeste, 07 no Sul e apenas 01 no Sudeste.

À medida que a velocidade é reduzida, observa-se maior variabilidade regional. Com velocidades superiores a 7 m/s, 115 municípios são do Nordeste, 64 do Sul, 11 do Sudeste, 03 do Centro-Oeste e apenas 01 do Norte. Já com velocidades acima de 6 m/s, o Sul passa a liderar em número absoluto, com 305 municípios, seguido pelo Nordeste com 271, Sudeste com 109 e Centro-Oeste com 27. A região Norte não apresentou nenhum município nessa faixa.

Em velocidades mais baixas, a Região Sudeste passa a se destacar, e a presença da Região Norte torna-se mais significativa. Contudo, o padrão geral mostra que os ventos mais intensos e constantes estão concentrados no Nordeste, seguido pelo Sul, consolidando essas regiões como as de maior interesse para investimentos em energia eólica.

Ao observar os municípios, percebe-se que mais de 700 deles apresentam velocidade média do vento superior a 6 m/s, valor geralmente considerado como mínimo ideal para viabilidade econômica de projetos eólicos de grande porte (Cresesb, 2020; IRENA, 2019).

Destaca-se ainda que 194 municípios ultrapassam os 7 m/s, e 42 municípios superam os 8 m/s — valores comparáveis a regiões de forte exploração eólica, como o litoral do Rio Grande do Norte e o oeste da Bahia. O único município com velocidade superior a 10 m/s representa um caso extremo de potencial energético, merecendo investigação mais aprofundada quanto às características locais e à possibilidade de implementação de parques eólicos de alta escala.

A ampla distribuição geográfica desses valores demonstra que o recurso eólico no Brasil é mais diversificado do que tradicionalmente se reconhece. Embora o potencial do Nordeste brasileiro continue evidente, os dados sugerem que há extensas regiões no interior do país — inclusive em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul — com velocidades suficientes para exploração eólica economicamente viável. Esse dado pode contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas à descentralização da matriz eólica, promovendo o desenvolvimento sustentável em novas fronteiras energéticas do país.

Do ponto de vista metodológico, este estudo também demonstra que, ao extrapolar a análise para todos os municípios, amplia-se o escopo das análises energéticas de forma mais equitativa, superando o viés espacial imposto pela concentração das estações meteorológicas em grandes centros urbanos ou regiões litorâneas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo revelam o significativo potencial eólico do Brasil, especialmente nas regiões Nordeste e Sul, que concentram a maior parte dos municípios com velocidades médias de vento superiores a 7 m/s. A análise qualitativa realizada em mais de 5 mil municípios brasileiros permite constatar uma distribuição desigual do recurso eólico, com destaque para estados nordestinos que concentram condições particularmente favoráveis à geração de energia a partir dos ventos.

O levantamento dos municípios a partir do IBGE e das velocidades do vento a partir do *Global Wind Atlas* fornecem uma base confiável para a identificação das áreas com maior viabilidade para a implantação de usinas eólicas. Municípios com ventos médios acima de 6 m/s, por exemplo, já apresentam condições técnicas interessantes para projetos de geração, especialmente quando associados a outros fatores como topografia, disponibilidade de área e acesso à infraestrutura.

Diante disso, é fundamental a implementação de políticas públicas com o objetivo de incentivar a matriz energética eólica nacional. Isso inclui investimentos em financiamento, infraestrutura e integração das comunidades locais. Além disso, a atualização constante dos

dados e o incentivo à pesquisa são fundamentais para garantir um planejamento energético mais eficiente e sustentável.

O Brasil encontra-se em uma posição privilegiada para liderar a transição energética na América Latina. O avanço da energia eólica, além de reduzir a dependência de fontes fósseis, contribui para o desenvolvimento regional, geração de empregos e fortalecimento da matriz energética renovável. Assim, os dados apresentados neste estudo reforçam a urgência de ações coordenadas entre governo, setor privado e academia para transformar o potencial técnico identificado em realidade energética concreta.

REFERÊNCIAS

AMARANTE, Odilon A. Camatgo; ZACK, Michael Brower e John; DE SÁ, Antonio Leite. **Atlas do Potencial Eólico do Brasil**. Brasília, 2001.

BADGER, Jake; DAVIS, Neil; DRUMMOND, Ray; HAHMANN, Andrea; HEATHFIELD, Duncan; MORTENSEN, Niels Gylling; ONNINEN, Marko. **Global Wind Atlas**. 2025 Disponível em: <https://globalwindatlas.info/es/download/gis-files>.

ABEEólica – Associação Brasileira de Energia Eólica. **Energia Eólica: Os bons ventos do Brasil**. Acesso em: 20 julho 2025. Disponível em: <https://abeeolica.org.br>.

GOLDEMBERG, José. **Energia: o desenvolvimento sustentável**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. **Atlas Eólico do Brasil**. Brasília, 2021.

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. **Plano Decenal de Expansão de Energia 2032**. Brasília, 2022.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. **Banco de Dados Climáticos**. São José dos Campos, SP.

IPCC. (2021). **Climate Change 2021: The Physical Science Basis**. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

Manwell, J. F., McGowan, J. G., & Rogers, A. L. (2010). **Wind Energy Explained: Theory, Design and Application** (2nd ed.). Wiley.

ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. (2023). **Informações sobre a Geração Eólica no Brasil**. Disponível em: <https://www.ons.org.br>.

TOLMASQUIM, Mauricio Tiomno. **Energia Renovável: Hidráulica, Biomassa, Eólica, Solar, Oceânica**. EPE: Rio de Janeiro, 2016. ISBN 978-85-60025-06-0.